

Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la
Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible

Informe de País de Costa Rica

Publicado en 2025 por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

DOI: 10.5281/zenodo.15126264

© Consejo Iberoamericano del Deporte, 2025

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte del CID ni de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las del CID ni de la UNESCO, ni las comprometen.

Consultor internacional:
Prof. Alfonso Jiménez Gutiérrez
PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF

Foto de portada:
Filip Mroz

Este documento ha sido preparado por:
Dr. Domingo F. Hernández-Angeles^{b,d}
Dr. Daniela Hernández^{b,d}
Dr. Robert Bauer^{a,d,*}
Dr. Raúl Sánchez-García^{a,d}
Dr. Silvia González^{c,d}
Dr. Inés Nieto^{a,d}
Dr. Xián Mayo^{a,d}
Dr. Alfonso Jiménez^{a,d}

^a Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

^b UNESCO

^c Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Bogotá, Colombia

^d Consejo Iberoamericano del Deporte

* Autor de correspondencia:
Robert Bauer
robert.bauer@urjc.es

Este Informe País es el resultado de un intenso trabajo colaborativo entre el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y el Consorcio de cooperación internacional integrado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos (CIDE).

El consorcio desea expresar especialmente su agradecimiento a la oficina del Ministerio de Deportes y al personal de ICODER, cuyo equipo técnico estuvo profundamente involucrado y comprometido en el desarrollo de este documento.

Contenido

Contenido	3
Introducción	4
I. Contexto de país	6
II. Proceso de creación de indicadores	8
III. Panorama general de avances	9
IV. Situación de datos clave e indicadores.....	11
Dato 1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	12
Dato 2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	14
Dato 3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	15
Dato 4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	16
Indicador 1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	17
Indicador 2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	18
Indicador 3. Porcentaje de población mayor de 19 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros.....	19
Indicador 4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años.....	21
Indicador 5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	22
Indicador 6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros.....	23
Indicador 7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros.....	24
Indicador 8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	25
Indicador 9. Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 19 años suficientemente activa físicamente	26
Indicador 10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	27
Indicador 11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	28
Indicador 12. Porcentaje de proyectos de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	29
V. Hallazgos y Lecciones aprendidas	30
VI. Recomendaciones y siguientes pasos	31
Conclusiones	32
Referencias	33

Introducción

Por mandato de los Ministros, las Ministras y las Altas Autoridades del Deporte de Iberoamérica, el consorcio conformado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO y la Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ, llevó a cabo en 2022 la creación de los primeros indicadores comunes para medir el impacto del deporte y la actividad física en el desarrollo sostenible en la región de Iberoamérica. En 2023, se sumaron al Consorcio el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Universidad Rey Juan Carlos.

Los indicadores tienen como propósito que los países cuenten con información periódica, estandarizada y comparable sobre el impacto del deporte en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, así como la evaluación periódica de políticas que permita reconocer oportunidades de mejora y sustentar logros y resultados. Adicionalmente, los indicadores buscan facilitar la medición del retorno social del deporte que, en última instancia, promueva el incremento de la inversión en el deporte y la actividad física.

Durante la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena, Colombia, en mayo de 2023, se aprobó por unanimidad la creación de 12 indicadores y cuatro datos clave para ser implementados en la región. Adicionalmente, se aprobó una implementación piloto de los mismos en un grupo de países postulantes de agosto de 2023 a marzo de 2024. Los países que participaron en la primera fase del piloto fueron Chile, Costa Rica y Ecuador.

El objetivo de esta primera fase del piloto consistió en validar la pertinencia y la aplicabilidad de los indicadores para ser escalados a toda la región, así como realizar un primer cálculo de ellos según las fuentes de información lo permitieran, y a partir de ello, generar un informe por país sobre su situación y otro sobre resultados transversales y lecciones aprendidas.

Este documento corresponde al Informe País de Costa Rica donde se analiza la situación de los indicadores y sus fuentes de información a partir del piloto, así como los retos para su generación acorde con el contexto social, cultural y económico del país. De igual manera, se establece la vinculación de los indicadores con las políticas y programas para el deporte y la actividad física y la visión estratégica a largo plazo del país.

El Informe se complementa con las fichas técnicas de los indicadores cuyo valor fue posible calcular y con el manual general de elaboración de fichas técnicas para los indicadores que no se pudieron estimar durante el piloto. Las fichas técnicas describen de manera detallada las principales características de los indicadores y facilitan su correcta interpretación, implementación y escalabilidad y son esenciales para poder replicar su cálculo y fomentar la discusión entre expertos y expertas.

De igual manera, también se recomienda consultar el informe general de resultados y lecciones aprendidas del piloto, donde se presenta una visión de conjunto de los avances de los tres países participantes en el piloto y se presenta la valoración técnica de los indicadores por parte de ellos. El informe general también incluye un listado de lecciones aprendidas y recomendaciones para las siguientes fases del piloto y la implementación de los indicadores en toda la región, así como el desafío de contar con criterios de recolección de información homogéneos y comparables entre los países.

El informe país ha sido producto de un intenso trabajo colaborativo entre el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y el Consorcio de cooperación internacional conformado por el CID, UNESCO, GIZ, CAF y la Universidad Rey Juan Carlos. De manera especial, el Consorcio desea

expresar su agradecimiento al área de Despacho del Ministro del Deporte y al personal del ICODER cuyo equipo técnico estuvo fuertemente involucrado y comprometido para el desarrollo de este documento.

I. Contexto de país

El deporte y la actividad física de los países están estrechamente relacionados con su contexto social, cultural y económico. De ese modo, el enfoque y objetivos deportivos y de actividad física prioritarios aparecen reflejados en políticas y programas estratégicos. Por esa razón, es importante abordar los rasgos generales del país en tales ámbitos para comprender de mejor forma los avances y retos para el deporte y la actividad física, así como los desafíos para la implementación de los indicadores iberoamericanos del deporte en el país. Sin perder de vista que unos de los objetivos más importantes de los indicadores es que sean comparables entre los diferentes países de la región, es clave también entender el entorno en el cual se desenvuelven los indicadores.

Costa Rica se ha caracterizado por tener índices de desarrollo humano entre medianos y altos, que le han destacado entre los países de la región de América Latina. A esto han contribuido sus sistemas de salud pública, seguridad social, educación, organización comunal, entre otros componentes, que han venido a conformar un modelo de desarrollo socioeconómico exitoso desde la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, este modelo ha empezado a mostrar desgaste en los últimos tiempos. Así, en las primeras décadas del siglo XXI, ha aumentado la desigualdad, la exclusión socioeconómica de algunos sectores, la criminalidad, la percepción de inseguridad ciudadana y el otrora emblemático sistema educativo estatal ha evidenciado una crisis profunda que se exacerbó durante la pandemia por la enfermedad de COVID-19. Estos factores implican nuevos retos para el deporte y la práctica deportiva como dimensiones mismas del desarrollo y como instrumentos para el logro de objetivos en diferentes ámbitos del desarrollo sostenible, especialmente en el de salud, educación, la inclusión o la promoción de la paz y la cohesión social.

Por todo lo anterior, la promoción de oportunidades para la práctica de la actividad física, deporte y recreación para la población nacional se ha mantenido, e incluso fortalecido, constituyendo un factor de desarrollo integral que el Estado costarricense ha priorizado mediante acciones como la aprobación de la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física (PONADRAF) 2020-2030 (ICODER y MIDEPOR, 2020) y la reforma constitucional que ha promovido a la Actividad física como un derecho de la población, anteriormente implícito en el marco regulador del derecho a la salud.

Desde finales del siglo XX, en Costa Rica se fueron creando las bases para establecer redes comunitarias para la promoción de actividad física por salud, proceso que se consolida con la creación de la Red Costarricense de Actividad Física (RECAFIS), coordinada por el Ministerio de Salud del país. Esto se suma a la red de Comités Cantonales de Deporte y Recreación (CCDR) que funcionan en cada uno de los cantones del país (el cantón es la unidad administrativa básica de la división política de Costa Rica), la red de Comités de la Persona Joven y otras redes comunales que desde mediados del siglo XX se fueron conformando en el territorio. Además, las asociaciones y federaciones deportivas, junto con la promoción de la educación física en el sistema educativo nacional, han sido componentes clave. El esfuerzo de estos diversos actores se ha integrado en el Sistema del Deporte, la Recreación y la Actividad Física (DRAF), siendo una institución clave en la gestión de estos procesos, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

En el marco de la implementación de la PONADRAF, Costa Rica ha priorizado la gestión de programas y proyectos con énfasis en la Gestión Basada en Resultados, para esto en el marco del Sistema DRAF, es fundamental que el ICODER, lidere desde el ejemplo, en procura de una articulación de las organizaciones pertenecientes al Sistema DRAF.

La implementación del Plan Piloto de los Indicadores Iberoamericanos del Deporte y Desarrollo ha permitido al ICODER evaluar de forma práctica las realidades que debe enfrentar para satisfacer las necesidades de las personas y construir una línea base de indicadores para la gestión futura.

Adicionalmente, el país ha logrado incorporar la agenda DRAF en sus instrumentos de planificación a largo y medio plazo por medio de metas e indicadores en el Plan Estratégico Nacional 2030-2050 (PEN) vinculando los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CdM), así como en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2022-2026 (PNDIP), la Política Nacional de Salud 2023-2033 (PNS), Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024- 2036 (PNNA) y la Política Pública de la Persona Joven 2020-2026 (PPPJ).

II. Proceso de creación de indicadores

El proceso de creación de indicadores, desde el mandato de su creación en la XXVIII Asamblea general del CID, hasta la presentación de los resultados del piloto en el marco de la XXX Asamblea, ha significado un periodo de dos años de intensas actividades.

En la Figura 1 se describe la línea de tiempo de los principales hitos políticos y técnicos que se han dado durante dicho periodo hasta culminar en el presente Informe País para Costa Rica.

Figura 1. Línea de tiempo de proceso de creación de indicadores

Un aspecto importante para destacar es que la actual batería de 12 indicadores y cuatro datos clave es resultado de un conjunto más amplio de 60 indicadores que fue utilizado como materia de discusión en un amplio proceso de análisis participativo en la región. Este proceso abarcó la aplicación de un cuestionario exploratorio en línea con la participación de 83 especialistas de diferentes ámbitos; 18 entrevistas semiestructuradas con expertos y expertas de la academia y representantes de gobierno y organismos internacionales; dos grupos focales con 22 representantes de gobierno; y un encuentro virtual de validación preliminar, en noviembre de 2022. En este evento participaron 37 representantes de gobierno de 17 países de la región. Adicionalmente, se contó con una validación técnica por parte de los gobiernos de la región durante el seminario: “Plan de creación de indicadores del deporte en el desarrollo sostenible en Iberoamérica”, realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en marzo 2023.

A partir de lo anterior se aprobó la implementación de 12 indicadores y cuatro datos clave en la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena, Colombia, así como la implementación de un piloto de indicadores en un grupo de países postulantes.

De esta manera, en junio de 2023, el Consorcio lanzó una convocatoria a los países del CID para participar en el piloto con base en ciertos criterios técnicos básicos y compromisos institucionales para los países postulantes. Después de haber analizado las solicitudes, al siguiente mes se comunicó a los diferentes países interesados que el piloto, en su primera fase de implementación, contaría con la participación de Chile, Costa Rica y Ecuador.

III. Panorama general de avances

Desde una perspectiva general de avances en el cálculo de los indicadores, Costa Rica logró implementar el total de los cuatro datos clave y cuatro de los 12 indicadores (33.3%). El resumen de estos avances se muestra en la Tabla 1, donde además de observarse el valor del dato o indicador, también se presenta algunas observaciones importantes en la tercera columna que serán abordados con mayor detalle en las siguientes secciones:

Tabla 1. Resultados de implementación de datos clave e indicadores durante el piloto

Datos clave	Valor	Observaciones
1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	El valor deseable es "Sí"
2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	Órgano autónomo	
3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	El valor deseable es "Sí"
4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Sí	
Indicadores	Valor	Contexto
1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	Sin valor	Hace falta mayor coordinación intersectorial para lograr su cálculo
2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	Sin valor	Necesario disponer de una cuenta satélite para su cálculo
3. Porcentaje de población mayor de 19 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros *	63.9%	Valor no comparable con el de otros países
4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años	11.4%	Valor generado externamente por GOPA
5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	Sin valor	
6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	Sin valor	
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	Sin valor	
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	36.4%	
9. Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 19 años suficientemente activa físicamente *	15.3%	Valor no comparable con el de otros países
10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	Sin valor	Necesario conformar equipos técnicos intersectoriales
11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	Sin valor	Necesario disponer de una encuesta para su cálculo
12. Porcentaje de proyectos de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	Sin valor	Hace falta mayor coordinación intersectorial para lograr su cálculo

Nota: * El indicador no es comparable con los demás países debido a que nos existen fuentes de información completa que permitan constatar que se aplican los mismos conceptos y criterios de recolección y procesamiento de la información.

IV. Situación de datos clave e indicadores

En esta sección se presenta la situación del valor de los datos clave e indicadores, independientemente de si fue posible o no calcular su valor durante el piloto. Para cada dato e indicador se expone una breve justificación o relevancia para su cálculo, así como sus características básicas. Posteriormente, se presenta la posición del país respecto a la situación de los indicadores y las políticas o acciones estratégicas que está realizando o planea implementar para reforzar su cumplimiento.

El valor de los datos e indicadores se consideran preliminares en el sentido de ser resultado de un piloto que busca disponer de mayores elementos para fortalecer la precisión de los métodos de cálculo, la validez y transparencia de las fuentes de información y, sobre todo, la comparabilidad de los indicadores a nivel regional. Por el momento, varios indicadores no son estrictamente comparables entre países debido a que la información provista por estos no es lo suficientemente completa para realizar un análisis detallado del nivel de comparabilidad de los indicadores y sus factores explicativos.

Los detalles para el cálculo de los indicadores, así como los conceptos utilizados, pueden consultarse, en el caso de indicadores con valor, en el documento de fichas técnicas para el país. Para los indicadores sin valor debe consultarse la guía general para la elaboración de fichas técnicas. Los principales campos de información que contienen las fichas técnicas son: definición del indicador, justificación, método de cálculo, unidad de medida, año, periodicidad, cobertura geográfica, fuentes de información y conceptos utilizados, entre otros.

Dato 1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.

Dato con valor

Para fundamentar con evidencia el diseño de políticas y programas para el deporte y la actividad física es esencial contar con datos representativos, fiables y periódicos. Disponer de una encuesta nacional sobre práctica deportiva y actividad física, desagregada por géneros y grupos de edad, es el primer paso para construir indicadores básicos en la materia, tal como el porcentaje de población suficientemente activa físicamente y las brechas existentes por género o grupos de población etarios.

El valor del dato obtenido en Costa Rica sobre si existe una encuesta nacional no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por géneros y grupos de edad es “parcialmente” (véase tabla 2). Esto es debido a que la encuesta de referencia tiene una antigüedad mayor de 5 años; no es representativa para los grupos de población menores de 18 años, de 18 a 64 años y de mayores de 65 años; y que el diseño metodológico de la encuesta, microdatos y tabulados básicos no están disponibles al público de manera directa.

Tabla 2. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	2018	Caja Costarricense de Seguro Social (2018)

Posicionamiento del país

El estudio de los hábitos de actividad física, deporte y recreación de la población costarricense, arrancó formalmente en la década de 1970, cuando se efectuaron las primeras encuestas con población adolescente sobre sus prácticas de recreación. Pero no fue hasta la década de 1990 cuando se empezó a realizar encuestas con muestras representativas de la población del país sobre este fenómeno. Desde entonces, se ha seguido recabando datos sobre los hábitos de actividad física, tiempo sedentario y práctica de deporte y recreación, en diversas encuestas y con distintas metodologías.

Desde 2010, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) empezó a aplicar, con una periodicidad de cada 4 años, una encuesta con una metodología estandarizada internacionalmente para el registro del nivel de actividad física relativa a la salud en población adulta. Esta encuesta ha aportado datos en 2010, 2014 y 2018, aunque retrasándose su cuarta entrega por la pandemia de COVID-19. Si bien la encuesta de la CCSS es la más adecuada para describir los hábitos de actividad física de la población, quedan sin analizar los temas de práctica deportiva y de recreación; de ahí que se han hecho esfuerzos desde el ICODER para contar con una encuesta nacional que pueda abarcar mejor todos esos tópicos.

La implementación de esta encuesta (primera encuesta nacional del ICODER) en 2022, marcó un primer reto para la institución y el sector DRAF, determinando con sus resultados la necesidad de generar más alianzas estratégicas en el uso de espacios públicos, de establecer en el imaginario costarricense los programas y proyectos que se ofrecen a la población para el cumplimiento del

objetivo planteado en la Ley de Creación de ICODER y de realizar una mayor promoción, apoyo y estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República.

Dato 2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física

Dato con valor

El rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física determina su capacidad para establecer normativas, diseñar políticas, implementar programas y gestionar recursos; de ahí que signifique un dato clave para poder establecer el alcance de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física en el país.

Se considera que el rango gubernamental más apropiado para la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física deber ser el de ministerio o de un órgano con alto grado de autonomía y atribuciones similares a la de un ministerio.

El rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física en Costa Rica es de órgano o institución autónoma (véase Tabla 3).

Tabla 3. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física.	Órgano Autónomo	2024	Asamblea Legislativa de Costa Rica (1998)

Posicionamiento del país

Según el marco regulatorio nacional, la condición de institución semiautónoma del ICODER le permite desarrollar propuestas técnicas y gestionar presupuestos públicos con visión a medio y largo plazo, facilitando la consolidación de programas de impacto nacional y cumpliendo el derecho constitucional al deporte, la recreación y la actividad física. Sin embargo, es crucial reforzar esta semiautonomía con una asignación presupuestaria más amplia y una mayor agilidad en la gestión y uso de los recursos. Adicionalmente, es importante aumentar la cantidad de personal contratado en la institución, el cual podría brindar los diversos servicios que la rectoría del sector demanda de forma regionalizada.

Lo anterior permitirá al ICODER maximizar su efectividad y eficiencia en la implementación de políticas y programas destinados a promover el deporte y la actividad física en el país, asegurando así un mayor impacto en la sociedad y una mejor respuesta a las necesidades de la población.

Dato 3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.

Dato con valor

“Todo sistema educativo debe asignar el lugar y la importancia debidos a la educación, la actividad física y el deporte, con miras a establecer un equilibrio y fortalecer los vínculos entre las actividades físicas y otros componentes de la educación. Debe también velar porque en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como parte obligatoria, clase de educación física de calidad e incluyentes, preferiblemente a diario.” (UNESCO, 2015a, p. 3).

Por lo anterior, es clara la necesidad de contar con datos o indicadores que permitan observar el compromiso de los países con la promoción de la educación física en los primeros años de vida, que como ha sido ampliamente documentado, constituyen una etapa crítica para la formación de hábitos y estilos de vida para la edad adulta.

En Costa Rica, la educación física es materia obligatoria en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional. Sin embargo, no es materia independiente ni tampoco se establece en los planes de estudio claramente el número de horas por semana que se imparten (no al menos en el documento que se presentó como evidencia). Por tanto, como muestra la Tabla 4, el valor del dato se considera “parcialmente”.

Tabla 4. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	2024	Asamblea Legislativa de Costa Rica (1998)

Posicionamiento del país

Entre las acciones requeridas para consolidar una mayor cobertura del sector DRAF, hay que dialogar con el Ministerio de Educación Pública y el gobierno central sobre la necesidad de completar la contratación de docentes de educación física en primaria y secundaria para garantizar que el 100% de escuelas y colegios del país tengan cobertura de esta materia. En 2023, apenas un 59,7% de las escuelas y un 84,19% de los colegios tenían asignación de docentes de educación física, siendo peor la cobertura de la materia en los centros educativos públicos (59,21%) que en los privados y subvencionados (97,49%), pese a que los centros educativos públicos abarcan la mayor parte del estudiantado escolar y colegial (el 89,10% de la matrícula nacional).

Entonces, primero se deberá garantizar la universalización de la educación física en todos los niveles de la educación formal, tal y como la legislación del país lo exige desde 1998, para luego proceder con estrategias para generar más minutos por semana de esta materia, pues en Costa Rica solo se imparten 80 minutos por semana, típicamente en una única jornada, en los centros con docentes para esta asignatura.

Dato 4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

Dato con valor

Los marcos jurídicos son de especial relevancia pues expresan principios y derechos fundamentales de las personas, así como prioridades y alcances de objetivos, estrategias y programas. De aquí la importancia de contar con un dato sobre la existencia de marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

Para establecer la existencia de tales marcos jurídicos y comprobar que efectivamente estén siendo aplicados, es necesario presentar cierta evidencia de que los instrumentos jurídicos han sido utilizados para diseñar políticas, programas o acciones con resultados concretos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

En Costa Rica existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física (véase Tabla 5). De igual manera, existe evidencia de que estos marcos jurídicos son aplicados y utilizados para diseñar políticas y programas con resultados concretos.

Tabla 5. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Sí	2024	<ul style="list-style-type: none"> •Ministerio del Deporte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica (2021). •Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER (2023). •La Gaceta, Diario oficial de Costa Rica (2023).

Posicionamiento del país

En Costa Rica aún hay margen para mejorar en la creación de legislación clara y específica que promueva la igualdad de géneros y prohíba la discriminación en el deporte y la actividad física, incluyendo sanciones para aquellos que incumplan con estos principios.

Además, es necesario promover la sensibilización y la formación en igualdad de géneros entre los (as) actores(as) del deporte, garantizando la participación equitativa de mujeres y hombres en todas las instancias deportivas.

De igual manera, se deben establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para supervisar el cumplimiento de las normativas y promover modelos a seguir que fomenten la diversidad y la inclusión como valores fundamentales en este ámbito.

Indicador 1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física

Indicador sin valor

La asignación de presupuesto al deporte y la actividad física es una medida objetiva sobre la importancia que se le confiere al sector en las prioridades de la inversión pública, y al mismo tiempo, un referente concreto sobre los alcances de las políticas en términos de los recursos disponibles. En el caso de Costa Rica este indicador no obtiene valor (véase Tabla 6).

Una limitante para el indicador es que no registra el presupuesto para el deporte y la actividad física asignado a oficinas o sectores de gobierno distintos a la entidad nacional rectora en deporte. Dada esta circunstancia, es deseable que en un futuro se genere un indicador más amplio para captar más apropiadamente el monto de los recursos públicos asignados al sector.

Tabla 6. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	-	-	-

Posicionamiento del país

Uno de los principales desafíos en la política pública de Costa Rica es lograr que el deporte y la actividad física sean prioridades en la asignación presupuestaria del gobierno de turno, lo cual requiere sensibilizar cada cuatro años a las autoridades sobre su importancia como herramientas para el desarrollo social, la salud, el bienestar y la paz social.

Por su parte, la mejora continua en la gestión del ICODER se convierte en un factor clave para fortalecer la posición de negociación política y garantizar una asignación presupuestaria más generosa por parte del gobierno central para velar por el cumplimiento de un derecho constitucional. Este proceso deberá incluir la promoción de mejoras legislativas para la asignación de recursos destinados a los objetivos y acciones propuestos por el ICODER.

Sin embargo, la participación de una variedad de actores en este proceso ha generado desafíos en la obtención de insumos claros y precisos, lo que ha limitado la capacidad de obtener datos de manera efectiva según lo planeado. Superar esta limitación estructural será crucial para optimizar la efectividad de las políticas y programas de deporte y actividad física en el país.

Indicador 2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto

Indicador sin valor

El deporte y la actividad física tienen un importante impacto en múltiples sectores y actividades económicas, pero ante la carencia de mediciones o registros de información, tal impacto no se ha visibilizado o valorado adecuadamente. De esta manera, disponer de estadísticas sobre la contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto (PIB) ayudaría a visibilizar su impacto, conocer su relación con otros sectores o actividades económicas y también a fundamentar el diseño de políticas y programas.

A pesar de su importancia, disponer de este indicador conlleva considerables retos para los países debido a la complejidad técnica de su cálculo y las necesidades financieras para crear sus fuentes de información. En el caso de Costa Rica, este indicador no obtuvo valor (véase Tabla 7). La fuente de información ideal para el indicador es una cuenta satélite para el deporte y la actividad física. Una cuenta satélite es una herramienta de contabilidad nacional que registra de manera ordenada, sistemática y completa todas las transacciones que realizan los agentes económicos de un país relacionados con un sector o actividad, en este caso, el deporte y la actividad física.

Usualmente una cuenta satélite conlleva un periodo de tres a cuatro años desde de su concepción hasta su ejecución y generación de resultados. Por tanto, no era objetivo del piloto el poder calcular este indicador, sino más bien que los países se fueran familiarizando con los alcances y requerimiento de una cuenta satélite.

Sin necesidad de una cuenta satélite es posible disponer de aproximaciones sobre el valor de la contribución del deporte y la actividad física al PIB. Por ejemplo, para todos los países de la Unión Europea se dispone del dato de la contribución del deporte y la actividad física al PIB, pero menos de la mitad de los países que la componen disponen de una cuenta satélite para el deporte. Sin embargo, los datos no son tan precisos y desagregados e implica realizar múltiples supuestos.

Tabla 7. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	-	-	-

Posicionamiento del país

El ICODER, como rector del sector DRAF hasta el año 2023, ha comenzado las gestiones necesarias para la construcción de la cuenta satélite del Deporte. Este proyecto se encuentra en proceso de construcción y ha implicado, incluso, la solicitud de personal para dedicarse al mismo. La implementación de esta cuenta satélite será fundamental para contar con datos precisos y actualizados sobre la contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto (PIB) del país. Este proceso facilitará una mejor medición y seguimiento del impacto económico y social del deporte, lo que ayudará a orientar de manera más efectiva las políticas y programas en este ámbito, así como a fortalecer la industria deportiva en Costa Rica.

Indicador 3. Porcentaje de población mayor de 19 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros

Indicador con valor

La actividad física regular es uno de los mecanismos más importantes para la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. La actividad física también es beneficiosa para la salud mental, ya que previene el deterioro cognitivo y los síntomas de la depresión y la ansiedad (OMS, 2020). De esta manera, es de crucial importancia contar con indicadores sobre los porcentajes de población suficientemente activa físicamente.

Al mismo tiempo, dadas las diferentes necesidades de las personas y las desigualdades existentes entre ellas, es importante poder desglosar los indicadores por edad, sexo o géneros, origen étnico o situación socioeconómica, entre otros factores, para de esta manera, hacer visibles las desigualdades y los retos de inclusión para las políticas del deporte y la actividad física.

En Cosa Rica, el porcentaje de población mayor de 19 años suficientemente activa físicamente es de 63.9% (véase Tabla 8).

Es importante hacer notar que el valor de este indicador será comparable entre los diferentes países de la región en la medida que las fuentes de información y metodologías empleadas sean completas y similares o en su caso, se haya realizado un ejercicio previo de estandarización estadística, que, por su alcances y complejidades, de momento no fue abordado en esta primera fase del piloto. De entrada, durante el piloto, ninguno de los países proporcionó de manera completa metodologías, cuestionarios, manuales de codificación y microdatos de las encuestas de las fuentes de información. Por tanto, es probable que los países estén utilizando diferentes formas de contabilizar el tiempo dedicado al deporte y la actividad física. No obstante, ante la carencia de información, no es posible saberlo.

Lo anterior implica que se debe asumir que el indicador de Costa Rica no es comparable con el de los demás países, no al menos hasta que se disponga de fuentes de información más completas de los países y se haya realizado un adecuado proceso de estandarización de la información estadística.

La comparabilidad de los indicadores entre países es, sin duda alguna, una de las complejidades más desafiantes que deberá resolverse para poder implementar de manera válida y efectiva los indicadores a nivel regional.

Tabla 8. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de población mayor de 19 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros	63.9%	2018	Caja Costarricense de Seguro Social (2018))

Posicionamiento del país

Como se ha mencionado anteriormente, Costa Rica cuenta con procesos de investigación de los hábitos de actividad física de su población, teniendo una encuesta nacional enfocada en temas de salud (la de la Caja Costarricense del Seguro Social, entidad aliada del sector DRAF, en lo pertinente a temas de salud), que sirve como fuente primaria para este indicador. Esta encuesta tiene sostenibilidad, garantizando el contar con estos datos a futuro y con la misma metodología. Desde la formulación de la encuesta nacional del ICODER en 2022, la institución tiene nuevos insumos y datos de la práctica de DRAF, pero el primer ejercicio de esa encuesta implica mejorar los instrumentos y mecanismos de toma de datos, para lo que hay que asignar un mayor capital económico para financiar el proyecto en 2025.

Indicador 4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años

Indicador con valor

De acuerdo con la OMS (2022), la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física.

De esta manera, se hace indispensable contar con indicadores sobre muertes relacionadas por inactividad física que permitan cuantificar la magnitud del problema para cada uno de los países y, a partir de ello, implementar políticas para su atención.

Como se puede observar en la Tabla 9, el porcentaje de muertes por inactividad física en la población mayor de 18 años en Costa Rica es de 11.4%.

Tabla 9. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años	11.4%	2021	Global Observatory for Physical Activity (2021)

Posicionamiento del país

Similar a lo señalado antes, el ICODER buscará dar continuidad a su encuesta nacional, mejorando su metodología y reforzando alianzas con equipos de investigación de las unidades académicas de las universidades públicas del país que imparten carreras del ámbito de las Ciencias del Movimiento Humano, todo dentro del mismo marco establecido por la PONADRAF, para mejorar este aspecto.

Indicador 5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física

Indicador sin valor

La tabla 10 muestra como este indicador no tiene valor asociado en el caso de Costa Rica. La importancia del cálculo del mismo es clave ya que “la educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños, niñas y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida” (UNESCO, 2015b, p.6).

Por lo anterior, cobra gran relevancia el conocer el porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física. Para contar con un indicador fiable, es deseable que este sea producto de un censo escolar, o en su defecto, de una encuesta representativa. Para Costa Rica, de momento no existe la información suficiente para establecer el valor del indicador.

Tabla 10. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	-	-	-

Posicionamiento del país

Según se ha indicado previamente, en Costa Rica solo se imparten 80 minutos de educación física por semana en escuelas y colegios de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación Pública (MEP) desde el siglo XX, y no es probable que el MEP, a corto plazo, que aumente dicha cifra. Por tanto, se requerirá de mucha abogacía para convencer a las autoridades del MEP para que accedan a ese cambio trascendental. Pero tal y como se ha indicado también antes, la prioridad en este momento debe ser alcanzar la universalización de las clases de educación física en primaria y secundaria en el país. El ICODER, junto con las demás organizaciones del sistema DRAF, persistirá en estos esfuerzos.

Indicador 6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros

Indicador sin valor

Como muestra la Tabla 11, este indicador no obtiene valor en el caso de Costa Rica. La efectividad de las políticas para el deporte y la actividad física en la educación en última instancia deben verse reflejadas en la proporción de estudiantes suficientemente activos, y especialmente en el nivel básico, pues es el espacio donde se forman importantes hábitos para la vida. De aquí la importancia de disponer de un indicador de este tipo. Adicionalmente, es importante desglosar el indicador entre estudiantes mujeres y hombres, debido a que las primeras históricamente han padecido mayores retrasos respecto a sus pares hombres en las múltiples dimensiones del desarrollo, tal como lo es el deporte y la actividad física.

Tabla 11. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	-	-	-

Posicionamiento del país

Además de lo señalado previamente, es necesario que se retome la realización de estudios con muestras representativas de escolares, sobre sus hábitos de actividad física y tiempo sedentario. La única investigación realizada en el país con una muestra representativa de esta población, data del periodo 1996 a 1997. Desde entonces, solo se han hecho algunas esporádicas encuestas en colegiales. El ICODER, junto con otros actores del sistema DRAF, mantendrá esfuerzos para promover una encuesta específica de este fenómeno para este sector de la población, lo cual está a su vez, dentro de las acciones a cumplir en el marco de la PONADRAF.

Indicador 7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros

Indicador sin valor

En los presupuestos de las entidades públicas y sus objetivos se reflejan las prioridades políticas y programáticas de gobierno, y, por tanto, constituyen una medida objetiva para constatar los esfuerzos gubernamentales para cerrar las brechas de sexo o géneros en el deporte y la actividad física. De momento este indicador no obtiene valor en el caso de Costa Rica (véase Tabla 12).

Para poder establecer la proporción de presupuesto focalizado en programas de géneros, es necesario que estos cuenten con objetivos y acciones explícitas y verificables destinadas a cerrar las brechas de sexo o géneros.

Tabla 12. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	-	-	-

Posicionamiento del país

Para fortalecer el cumplimiento del indicador, es crucial valorar la implementación de medidas como el establecimiento de cuotas presupuestarias dedicadas exclusivamente a iniciativas que promuevan la equidad de géneros en el deporte y garantizar su asignación efectiva.

Además, se deben establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento que permitan verificar el uso adecuado de estos fondos y su impacto en la promoción de la igualdad de géneros en el ámbito deportivo. Estas acciones deben realizarse en colaboración con la sociedad civil y otras partes interesadas, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos destinados a programas de géneros en el deporte.

Indicador 8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte

Indicador con valor

En las posiciones de dirección de las organizaciones públicas o privadas es donde se observa uno de los más importantes retrasos de las mujeres respecto a los hombres. De aquí la importancia de dar seguimiento a la situación y avances para la igualdad de géneros en las posiciones directivas de las entidades nacionales para el deporte y la actividad física. A partir de esta información, será posible sustentar mejores políticas o acciones afirmativas en la materia.

En Costa Rica, el 36.4% de los puestos directivos en la entidad nacional del deporte (Ministerio del Deporte) son ocupados por mujeres (véase Tabla 13), lo cual significa que la igualdad de géneros entre hombres y mujeres todavía tiene importantes retos por superar.

Tabla 13. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	36.4%	2023	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER (2024a) Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER (2024b)

Posicionamiento del país

Para lograr efectos de mejora en los resultados de este indicador se puede valorar el establecer cuotas de género en los procesos de selección y promoción de personal, así como garantizar un proceso de reclutamiento transparente y equitativo que fomente la diversidad de géneros en los equipos directivos.

Además, es fundamental desarrollar programas de capacitación y mentoría dirigidos a mujeres interesadas en ocupar roles de liderazgo en el deporte, brindándoles las herramientas y habilidades necesarias para desempeñarse con éxito en estos cargos. Asimismo, se debe promover una cultura organizacional inclusiva que valore y reconozca la contribución de las mujeres en todos los niveles de la entidad deportiva, fomentando un ambiente de trabajo que apoye su desarrollo profesional y ascenso en la jerarquía organizacional.

Indicador 9. Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 19 años suficientemente activa físicamente

Indicador con valor

Existen diferencias notables en el nivel de actividad física de mujeres y hombres, particularmente, “los datos demuestran que en casi todos los países las niñas y las mujeres son menos activas que los niños y los hombres (OMS, 2020, p. 2). De hecho, también se puede constatar en la mayoría de los países de la región que la brecha entre mujeres y hombres se incrementa notablemente con la edad. Uno de los objetivos más importantes del desarrollo sostenible es eliminar las brechas o diferencias de género en sus múltiples dimensiones, por tanto, es crucial que los gobiernos y el público en general dispongan de indicadores que les permitan monitorear sus procesos hacia la reducción o eliminación de la brecha en actividad física entre hombres y mujeres.

La brecha porcentual de género en población mayor de 19 años suficientemente activa físicamente es de 15.3% (véase Tabla 14). Recordando que una brecha porcentual positiva significa que el porcentaje de mujeres suficientemente activas físicamente es menor que el porcentaje análogo de los hombres, se infieren retos importantes de igualdad de género para este indicador.

Al igual que para el Indicador 3, se debe asumir que el indicador de Costa Rica no es comparable con el de los demás países, no al menos hasta que se disponga de fuentes de información más completas de los países y se haya realizado un adecuado proceso de estandarización de la información estadística.

Tabla 14. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 19 años suficientemente activa físicamente	15.3%	2018	Caja Costarricense de Seguro Social (2018)

Posicionamiento del país

El ICODER, junto con otras entidades del sistema DRAF, particularmente mediante su articulación con la RECAFIS, dará continuidad a los procesos de abogacía para que la investigación de los hábitos de actividad física y tiempo sedentario de la población costarricense siga realizándose, con una metodología estandarizada y científicamente válida. Además, la institución, junto con esas otras entidades, persistirá en la generación de acciones tendientes a cerrar la brecha de género en este indicador. Esto, además, corresponde a las acciones que se debe cumplir en el marco de la PONADRAF.

Indicador 10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad

Indicador sin valor

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los países deberán adoptar medidas para alentar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas, asegurar que tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas y garantizar su acceso a instalaciones deportivas (ONU, 2008).

Para poder llevar a la práctica lo establecido en la Convención, es necesario asignar presupuesto público a programas con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan acceder al deporte y la actividad física. De igual modo, es necesario invertir en datos e indicadores que tengan como propósito medir si este objetivo se está cumpliendo. En el caso de Costa Rica, la Tabla 15 muestra que este indicador no tiene valor asociado por el momento.

Tabla 15. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	-	-	-

Posicionamiento del país

Con la mejora en la eficiencia y gestión del ICODER, se abre la oportunidad de negociar una asignación presupuestaria más amplia para programas deportivos con enfoque de inclusión, incluyendo aquellos dirigidos a personas con discapacidad.

Esta capacidad para gestionar de manera más eficiente los recursos asignados permitirá atender a un sector más amplio de la población y desarrollar programas deportivos adaptados a las necesidades específicas de las personas con discapacidad. La modificación de instrumentos, normas internas y estructura del ICODER ha sentado las bases para una gestión más efectiva y orientada a resultados, lo que facilitará la promoción de la inclusión en el ámbito deportivo.

Indicador 11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente

Indicador sin valor

Las personas con discapacidad son uno de grupos de población con mayor retraso en el acceso al desarrollo en igualdad de circunstancias. Por tal razón, el medio a través del cual se puede verificar si las políticas o programas dirigidos a la población con discapacidad efectivamente están logrando resultados, es observar si la brecha de actividad física y deportiva respecto al resto de la población está disminuyendo. De momento este indicador no cuenta con valor asociado en el caso de Costa Rica (véase Tabla 16).

Para lograr lo anterior, es necesario contar con encuestas representativas del nivel de actividad física de la población con discapacidad, incluyendo su desagregación por edad, sexo o géneros, que permita captar diferencias o niveles de inclusión al interior de ella.

Tabla 16. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	-	-	-

Posicionamiento del país

La generación de procesos de investigación de los hábitos de actividad física y tiempo sedentario en la población con discapacidad de Costa Rica, donde se involucren muestras representativas de esta población, es un desafío para el país. Dentro de las acciones requeridas por la PONADRAF, este reto es parte de los muchos que se deberán cumplir a medio plazo. El ICODER, junto con las demás entidades del sector DRAF, persistirá en la abogacía necesaria para que esto pueda implementarse, buscando involucrar a diversos actores de otras instituciones que deberán comprometerse para que esto se consiga.

Indicador 12. Porcentaje de proyectos de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia

Indicador sin valor

El deporte supera barreras geográficas, sociales y políticas; conecta a personas, comunidades y países; y de esta manera, fomenta la convivencia y la inclusión social y política.

El deporte para el desarrollo y la paz es concebido como una estrategia de intervención social que mediante el uso de juegos, actividad física y deporte aborda objetivos explícitos de paz y desarrollo. Esta perspectiva “incorpora temas como igualdad de géneros, fomento de una convivencia pacífica, promoción de la tolerancia por la diferencia, impulso de comportamientos de inclusión, prevención de conflictos, promoción de la salud y el bienestar” (GIZ, 2021).

Por lo anterior, adquiere gran relevancia el generar indicadores sobre temáticas relacionadas, si bien existe el reto de la complejidad técnica para diseñar indicadores confiables, precisos y transparentes. En el caso de Costa Rica (véase Tabla 17), de momento no es posible obtener valor para este indicador.

Tabla 17. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de proyectos de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	-	-	-

Posicionamiento del país

La integración de enfoques de paz y convivencia en los programas deportivos gubernamentales representa un desafío fundamental para fomentar valores de tolerancia e inclusión en la sociedad costarricense.

La incursión del ICODER en la gestión de nuevos modelos de bases de datos institucionales para la administración de programas y proyectos representa un avance significativo, aunque la construcción y contratación de estas bases de datos requiere períodos extensos. Con la designación y contratación de personal para manejar las bases de datos de los programas institucionales, se espera fortalecer la capacidad de gestión y seguimiento de los programas deportivos gubernamentales, lo que facilitará la integración de enfoques de paz y convivencia en estas iniciativas, contribuyendo así a promover una cultura de paz y desarrollo a través del deporte.

V. Hallazgos y Lecciones aprendidas

A partir de los resultados y el proceso observado durante la ejecución del piloto, a continuación, se presentan algunos de los hallazgos y lecciones aprendidas más relevantes para Costa Rica:

- Es fundamental mejorar la coordinación con el Ministerio de Hacienda para generar información presupuestaria sobre el presupuesto del ICODER y los montos ejercidos por otros sectores de gobierno en el ámbito del deporte y la actividad física. Una coordinación más efectiva, también será clave para poder llevar a cabo el proceso de creación de una cuenta satélite para el deporte y la actividad física de manera más válida y efectiva.
- Además del compromiso político para la implementación de los indicadores, es necesario destinar recursos importantes para la creación de equipos técnicos especializados, capacitados y con disponibilidad de tiempo y recursos para realizar las actividades técnicas y operativas que demanda la ejecución del piloto.
- La carencia de fuentes de información completas, tanto para los indicadores que pudieron calcularse como para los que no, es una grave limitante para poder generar indicadores representativos y comparables entre los países de la región. En específico, para los indicadores resultado de encuestas, no se pudo contar con metodologías completas, cuestionarios, manuales de codificación y microdatos, y, por tanto, no es posible establecer con certeza el grado de comparabilidad de los indicadores de Costa Rica con los demás países.
- La generación de los indicadores y la creación de sus fuentes de información necesita disponer de equipos de trabajo multidisciplinarios e intersectoriales para comprender y operativizar conceptos, y a partir de ello, tener mejores condiciones para la comprensión, cálculo y seguimiento de los indicadores.
- Las capacidades de medición y seguimiento de políticas de los gobiernos se pueden mejorar sustancialmente mediante alianzas con la academia o centros de investigación especializados. Además de sus beneficios para la generación de conocimiento, las alianzas garantizarían cierta continuidad en la generación de información y el seguimiento de los indicadores.
- Disponer de información e indicadores confiables, periódicos y pertinentes requiere de inversión por parte de los gobiernos y la sociedad en su conjunto. Específicamente, para el cálculo de algunos indicadores, se requiere que el gobierno asigne recursos presupuestarios para la creación de nuevas encuestas representativas, cuentas satélites o registros administrativos. Del mismo modo, se requiere invertir para desarrollar capacidades de recolección de información, creación de indicadores y mecanismos de evaluación y seguimiento.

Para disponer de una visión más general de los hallazgos y lecciones aprendidas para el conjunto de los países participantes en la primera fase del piloto, se recomienda consultar el documento general de resultados y lecciones aprendidas, en cual se hace énfasis en los retos de la insuficiencia de las fuentes de información, la comparabilidad de los indicadores entre los países y recomendaciones para las siguientes fases del piloto.

VI. Recomendaciones y siguientes pasos

Con el propósito de implementar la totalidad de los indicadores iberoamericanos con mayor validez y comparabilidad y de seguir fortaleciendo las capacidades de medición y generación de información para diseñar políticas con base en evidencia científica, se ofrecen las siguientes recomendaciones para el país:

- Conformación de un grupo de trabajo intersectorial (deporte, salud, hacienda, economía, estadísticas nacionales) e interdisciplinario para el análisis técnico de los indicadores y el mapeo de fuentes de información e indicadores sobre el deporte y su impacto en el desarrollo, así como para proponer políticas y criterios técnicos para la generación y estandarización de información estadística en la materia.
- Instaurar un mecanismo de trabajo con alguna universidad local para el desarrollo conjunto de los indicadores y generar capacidades de medición en el sector público relacionado con el deporte y la actividad física. Una de las actividades principales de este mecanismo de trabajo será contribuir al proceso de estandarización de la información estadística de Costa Rica en función de lo establecido en la guía general de fichas técnicas de los indicadores, cuyos resultados permitan una comparabilidad válida y fiable de los indicadores de los diferentes países.
- En coordinación con el grupo de trabajo intersectorial y el Consorcio de colaboración internacional, establecer un plan de trabajo para crear las fuentes de información de los indicadores que no pudieron ser calculados durante el piloto. El plan de trabajo deberá incluir esquemas de trabajo y responsabilidades para los diferentes tipos de actores, potenciales fuentes de financiación y cronogramas de trabajo.
- Dada la limitada disposición de información, esto incluso para los indicadores que lograron ser calculados, es necesario generar un plan de trabajo para poner a disposición del público metodologías completas y detalladas, cuestionarios, manuales de codificación y microdatos de las encuestas representativas actualmente existentes. Además de significar mayor transparencia, esto permitiría al Consorcio establecer mejores mecanismos para estandarizar la información resultante de los diferentes países de la región.
- Diseñar una estrategia para el seguimiento y monitoreo de los indicadores, que además de la implementación de la línea base de todos de los indicadores, incluya un primer informe de seguimiento para observar la evolución de los indicadores. La estrategia también deberá incluir metas preliminares para los indicadores.
- Llevar a cabo mesas de trabajo de análisis con expertas y expertos para establecer un primer conjunto de metas para los indicadores.
- Promover mecanismos de cooperación internacional para compartir experiencias, conocimiento y capacitación.
- Buscar alianzas con instituciones financieras o fondos de inversión internacionales enfocados en visibilizar brechas de inclusión en el acceso al deporte y el desarrollo de mujeres, personas con discapacidad, población indígena y personas en situación de pobreza a través de indicadores e información estadística fiable.
- Invertir fuertemente en la formación de recursos humanos para la generación de indicadores y sistemas de monitoreo y evaluación sobre el impacto del deporte en el desarrollo.

Conclusiones

Los cuatro datos clave y cuatro de los 12 indicadores fueron calculados, lo cual se considera un desempeño limitado debido a que no se logró estimar por lo menos la mitad de los indicadores tal como fue planteado al inicio del piloto. Adicionalmente, incluso para los indicadores que lograron ser calculados, es necesario ampliar la exactitud y transparencia de la información proporcionada. Sin embargo, se cumplió con el objetivo de identificar retos y oportunidades para la implementación de los indicadores en el país y los requerimientos necesarios para lograr su comparabilidad con los indicadores de los demás países de la región.

Dado lo innovador de los indicadores, no sólo para la región de Iberoamérica sino también en el mundo, el proceso para su construcción e implementación debe ser gradual y bien documentado, con espacios para la reflexión técnica y también para la valoración de sus implicaciones de política y cooperación internacional.

Se considera clave que Costa Rica pueda constituir equipos técnicos multidisciplinarios e intersectoriales para lograr mejorar las fuentes de información y disponer de análisis más precisos para valorar la situación de los indicadores y su uso para sustentar sus políticas públicas.

La experiencia de Costa Rica en el piloto ha sido valiosa al permitir mapear información, identificar retos, ubicar oportunidades y preparar a los equipos de trabajo para la implementación general de los indicadores en un futuro próximo. Al mismo tiempo, su experiencia servirá de referencia a los países que participarán en las siguientes fases del piloto de indicadores para avanzar de mejor manera en sus propios indicadores.

Finalmente, el piloto ha permitido acercar a diferentes especialistas del deporte y la actividad física de Costa Rica y también de la región, lo cual podrá convertirse en el inicio de la conformación de equipos de trabajo multisectoriales e interdisciplinarios que demandan los indicadores para su comprensión y cálculo. Al mismo tiempo, esto podrá traducirse en proyectos de cooperación bilateral y multilateral más amplios, fortaleciendo la transferencia de conocimiento en Iberoamérica sobre mediciones e indicadores para sustentar políticas y logros de resultados en el deporte y el desarrollo sostenible.

Referencias

- Asamblea Legislativa de Costa Rica (2021): *Ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte. Ley 9967*. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=94098 Consulta: 20 de febrero de 2024].
- Asamblea Legislativa de Costa Rica (1998): *Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del régimen jurídico de la educación física, el deporte y la recreación. Ley 7800*. Artículo 17. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=26290#up [Consulta: 19 de febrero de 2024].
- Caja Costarricense de Seguro Social (2018): *Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular, tercera encuesta 2018*. Disponible en: <https://www.binasss.sa.cr/cardiovascular2018.pdf> [Consulta: 6 de febrero de 2024].
- GIZ, Agencia Alemana de Cooperación Internacional (2021): *Deporte con principios*. Disponible en: [https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20on%20Principios%20Versi%C3%B3n%20%20\(GIZ,%202021,%20es\).pdf](https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20on%20Principios%20Versi%C3%B3n%20%20(GIZ,%202021,%20es).pdf) [Consulta: 12 de septiembre de 2023].
- GOPA, Global Observatory for Physical Activity (2021): *2nd Physical Activity Almanac*. Disponible en: <https://indd.adobe.com/view/cb74644c-ddd9-491b-a262-1c040caad8e3> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER (2024a): *Oficio CNDR-CERT-004-2024*. 6 de febrero de 2024. [Consulta: 20 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.icoder.go.cr/documentos/func-startdown/3625/>
- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER (2024b): *Oficio ICODER-DAF-RH-0211-02-2024*. 8 de febrero de 2024. [Consulta: 20 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.icoder.go.cr/documentos/func-startdown/3626>.
- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER (2023): *Informe Anual de Resultados Físicos y Financieros. Ejercicio Económico 2022*. Ver páginas 38 y 41. Disponible en: <https://www.icoder.go.cr/documentos/func-startdown/3390/> Consulta: 20 de febrero de 2024].
- La Gaceta, Diario oficial de Costa Rica (2023): *Reforma parcial al Reglamento General y Disciplinario de Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales*, Núm. 216. Disponible en: <https://www.icoder.go.cr/documentos/func-startdown/3576/> Consulta: 20 de febrero de 2024].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2022): *Actividad física. Datos y cifras*. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,el%20consiguiente%20consumo%20de%20energ%C3%ADa> [Consulta: 9 de septiembre de 2023]
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2021): *Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ)*. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/m/item/global-physical-activity-questionnaire> [Consulta: 13 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2020): *Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios*. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf> [Consulta: 10 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2019a): *Para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y jugar más*. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].

- OMS, Organización Mundial de la Salud (2019b): *Prevalence of insufficient physical activity among school going adolescents. Data by country. Disponible en:* <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893ADO?lang=en> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2018): *Prevalence of insufficient physical activity among adults. Data by country. Disponible en:* <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893?lang=en> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (2009): *Diseño de muestras para encuestas de hogares Directrices prácticas. Disponible en:* https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_98s.pdf [Consulta: 10 de septiembre de 2023].
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (n.d.): *Convivir en paz: un proceso necesario para el desarrollo sostenible. Disponible en:* <https://www.un.org/es/observances/living-in-peace-day#:~:text=La%20Asamblea%20General%20sigue%20dando,de%20mutuo%20entendimiento%20y%20cooperaci%C3%B3n> [Consulta: 12 de septiembre de 2023]
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (2008): *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Disponible en:* <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> [Consulta: 14 de septiembre de 2023]
- ONU Mujeres (n.d.): *Conceptos y definiciones. Disponible en:* <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm> [Consulta: 19 de septiembre de 2023]
- OPS, Organización Panamericana de la Salud (2019): *Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030. Más personas activas para un mundo sano. Disponible en:* http://0-https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf [Consulta: 9 de septiembre de 2023].
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015a): *Carta Internacional de la Educación física, la actividad física y el deporte. Disponible en:* https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_spa [Consulta: 9 de septiembre de 2023].
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015b): *Educación Física de Calidad. Guía para los responsables políticos. Disponible en:* <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340> [Consulta: 9 de septiembre de 2023].
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y ONU Mujeres (2023): *Tackling violence against women and girls in sport. A Handbook for Policy Makers and Sport Practitioners. Disponible en:* <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385850.locale=en> [Consulta: 9 de septiembre de 2023]. [Consulta: 9 de septiembre de 2023].